

INGEKOMEN BOEKEN

F. C. Lawrence en E. N. Humphreys, *Marginal Costing*. Uitg. Macdonald & Evans, Londen.

Drs. M. M. A. A. Janssen, *De plaatsbepaling van den accountant in de komende organisatie van het bedrijfsleven*. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de accountancy aan de Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg op 30 Jan. 1947. Uitg. W. Bergmans. Prijs f 1.20.

Mr. J. C. C. W. Hijzeler en Mr. T. Y. Boltjes, *Geschriften van de Vereeniging voor de belastingwetenschap*.

I De rechtspraak van de Tariefcommissie.

II De rechtspraak in successie-, registratie- en zegelgeschillen. Uitg. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn.

Dr. A. J. A. Prange, *Bedrijfshuishoudkunde II Kostprijs*. Uitg. Waltman, Delft.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De mogelijkheid en de wenschelijkheid van standaardisatie in de methoden van administratieve organisatie

Groot, A. M. — Bij de administratie is men nog ver van uniforme oplossingen, hoewel deze wenschelijk en tot op zekere hoogte mogelijk zijn. Teneinde de standaardisatie-gedachte in de administratie te kunnen verwerkelijken dient men vier onderdeelen te onderscheiden welke hier worden aangegeven en in het kort omschreven.
A III 1 *Organisatie en Efficiency No. 1, Januari 1947* 81:102

De nieuwe boekhouding op de ontvangkantoren

Bosse. — Critische bespreking van de in de weekbladen nrs. 3715, 3716 en 3722 beschreven nieuwe inrichting van de administratie op verschillende ontvangkantoren. Achtereenvolgens worden besproken: de wijzigingen in de verantwoording van den kasier, de vervanging van (niet alle) journalen door rekeningen, de vervanging van kohieren door aanslagkaarten. Schr. komt tot de conclusie, dat het nieuwe stelsel een verbetering beteekent voor de administratie der kasmiddelen, dat de vervanging der journalen door rekeningen het overzicht over de boekhouding en het opmaken van het maandoverzicht vergemakkelijkt, waarbij echter naar zijn meening enkele overzichten kunnen vervallen, en dat de vervanging van kohieren door aanslagkaarten op zichzelf een voordeel beteekent, waartegenover echter het nadeel van noodzakelijke personeelsuitbreiding staat.

A III 2

Weekblad der Belastingen No. 3811, 26 October 1946

85:B9

De nieuwe boekhouding op de ontvangkantoren

Jager, D. — Antwoord op de critiek van den heer Bosse in Nr. 3811. Volgens schr. is ook bij de nieuwe kasadministratie fraude niet geheel onmogelijk. Bij de vervanging van de journalen door rekeningen wijst hij op de voordeelen van het onafhankelijk van derden bijwerken der verschillende deelen van de administratie. De kas- en giro-overzichten moeten naar zijn meening gehandhaafd blijven. De voordeelen van de kohierkunst liggen vooral in de sluitende diensten, terwijl fraude door zoekraken der kaarten vrijwel onmogelijk is. Volgens hem wegen de voordeelen van dit systeem ruimschoots tegen de nadelen op.

A III 2

Weekblad der Belastingen No. 3815, 30 November 1946

85:B9

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De statistiek in de bedrijfshuishouding I

Bakker, A. — De statistiek is het hulpmiddel dat de leiding van de bedrijfshuishouding in staat stelt om het bedrijfsgebeuren te overzien en om bepaalde relaties die tusschen economische en bedrijfseconomische grootheden worden verondersteld, kwantitatief te bepalen. De bedrijfsadministratie schiet hierin door haar geringe bewegelijkheid te kort. De interne bedrijfseconomische statistiek heeft drie functies te vervullen die worden aangegeven en besproken. De interne statistiek vertoont veel aankrakingspunten met de andere onderdeelen der administratie. De zoeklichtmethode is zeer aantrekkelijk. In het kort worden de bronnen vermeld waaraan de statistiek haar gegevens ontleent.

B a III 2 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 8, Augustus 1946*

86

Statistica. De overschrijdingskans

Bok, S. T. — Eerste artikel van een reeks, waarin de grondslagen der statistica zullen worden behandeld. Schrijver definieert het begrip „overschrijdingskans” hetgeen wordt gebruikt bij het toetsen van een hypothese aan de werkelijkheid. De overschrijdingskans is dan de kans op een afwijking gelijk aan of grooter dan het verschil tusschen de volgens de hypothese berekende en de werkelijke cijfers. Hoe kleiner de overschrijdingskans des te grooter is de betrouwbaarheid waarmede de betrokken hypothese kan worden verworpen.

Meestal wordt de waarde, waar beneden de overschrijdingskans moet liggen, opdat de hypothese met voldoende zekerheid kan worden verworpen, op 5% gesteld.

B a III 2

Statistica No. 2, 1946/47

865

Statistische hulpmiddelen bij de kwaliteitsbeheersching I

Enters, J. H. — In deze artikelenreeks, waarvan dit artikel het eerste vormt, wordt een samenvatting gegeven van een in de Engelsche literatuur uitvoerig beschreven methode van kwaliteitscontrole der loopende productie, welk systeem zijn nut en praktische bruikbaarheid tijdens de oorlogsjaren in vele Engelsche en Amerikaanse fabrieken heeft bewezen. Het wezen der kwaliteitscontrole is daarin gelegen, dat zij de variaties, ontstaan door de aan het productieproces inhaerente onnauwkeurigheid weet te scheiden van de variaties, ontstaan door het aan de beheersching ontsnappen van factoren welke kunnen worden beheerscht. Het doel van de controle is het metterdaad onder controle krijgen van de productie, waarvan sprake is, wanneer de productie karakteristiek, zoowel wat vorm als wat ligging betreft, steeds dezelfde blijft.

Schrijver bespreekt dan op welke wijze steekproeven uit de loopende productie moeten worden genomen, het bewerken der hieruit verkregen resultaten: berekenen der gemiddelde variatiebreedte van een aantal steekproeven en van het gemiddelde der steekproefgemiddelden. Vervolgens geeft hij aan binnen welke grenzen de steekproefvariatiebreedte en het steekproefgemiddelde moeten liggen. Voor de controle op variatiebreedte en gemiddelde worden controle-diagrammen vervaardigd. De op deze wijze berekende „natuurlijke” grenzen der machine moeten in verband worden gebracht met de voorgeschreven toleranties. Schrijver bespreekt hoe verwijde controle-grenzen kunnen worden bepaald, indien de natuurlijke grenzen binnen de toleranties vallen, en hoe het

uitvalpercentage kan worden vastgesteld, indien het tegengestelde het geval is. Voor het berekenen van de binnenste en buitenste grenzen van variatiebreedte en gemiddelde, alsmede voor het bepalen van verwijde contrôlegrenzen en uitvalpercentage zijn een aantal tabellen aan het slot van het artikel opgenomen.

B a III

Statistica No. 2, 1946/47

86:636

Some experiences with salescharts

Franklin, D. W. — Beknopte behandeling van enkele problemen betreffende het vervaardigen van grafische voorstellingen van verkoopgegevens. Voorbeeld van het verkeerd gebruik van verhoudings- en absolute cijfers in één grafiek. Het samenstellen van grafieken voor gegevens verkregen uit een marktanalytisch onderzoek naar het gebruik van eigen en concurrerende artikelen.

B a III 2

Industry Illustrated No. 11, November 1946

865:765.1

Nomogram van de χ^2 test of goodness of fit

Sittig, J. — In dit nomogram voor de χ^2 -test of goodness of fit van Pearson zijn χ^2 - en P- langs de assen afgezet en is voor iedere graad van een zeker aantal graden van vrijheid een curve geteekend. Op deze wijze is het mogelijk de juiste waarde van P te bepalen als χ^2 en m gegeven zijn, iets wat bij de bestaande nomogrammen voor deze test niet mogelijk is. Schrijver geeft in het kort de wijze van berekening van χ^2 aan en bespreekt de betekenis welke de waarde van χ^2 heeft in een concreet geval. Met behulp van het nomogram wordt de grootheid P bepaald, welke de waarschijnlijkheid aangeeft, dat de frequentieverdeling van een willekeurige steekproef uit het hypothetisch universum meer van die van dit universum afwijkt als de waargenomen verdeling. Als P klein is, is de empirisch gevonden verdeling geen willekeurige steekproef uit het hypothetische universum, in dit geval is de hypothese in strijd met de feiten.

Is P groot dan mag men niet concluderen, dat de hypothese juist is; het eenige wat men kan zeggen is, dat ze niet in strijd is met de feiten. Aan het slot van zijn artikel worden een drietal voorbeelden van de toepassing dezer test behandeld: toetsing van de hypothese, dat de ziektekans onafhankelijk is van de dagen van de week (op grond van gegevens betreffende ziektemeldingen in een bedrijf), onderzoek van de juistheid der onderstelling van een gelijk opnamerisico wegens oogziekten voor mannen en vrouwen voor een verzekering tegen ziekenhuiskosten en een toetsing van de hypothese, dat voor een bepaald verschijnsel de frequentieverdeling van Gauss geldt. Een afbeelding van het besproken nomogram is in het artikel opgenomen.

B a III 2

Statistica No. 2, 1946/47

865

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Obligatieleening en de rekening „Reserve tot aflossing van obligatieleeningen” I

Rigter, S. — Eerste artikel van een reeks, waarin wordt besproken wanneer een obligatieleening wordt gesloten i.p.v. aandelen uit te geven, de verschillende vormen van obligatieleeningen, de rentabiliteits- en liquiditeitsoverwegingen bij het uitgeven van een obligatieleening. Tenslotte wordt behandeld op welke wijze wordt gereserveerd uit de winst ter vervanging van vreemd door eigen vermogen. In het kort wordt aangegeven welke boekingen worden verricht op de rekeningen „Obligatie-leening”, „Uitgelote obligaties” en „Reserve tot aflossing van de obligatieleening” bij het reserveren uit de winst, bij het uitloten van obligaties en bij de aflossing van uitgelote obligaties.

B a V 3d

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No 1,

November 1946

143:554.7

Reserves

Prause, F. J. — Kort artikel waarin een opsomming en beknopte bespreking wordt gegeven van verschillende soorten reserves. Achtereenvolgens worden behandeld: definitie, redenen tot reservering, vrije reserves (openlijke, stille en geheime reserves), verplichtings- of bestemmingsreserves en depreciatiereserves.

B a V 6

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 1,

November 1946

554.7

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De functieverdeling in de onderneming

Prause, F. J. — Korte behandeling met schema's van verschillende organisatie-

vormen, op grond van F. W. Taylor. Aangegeven worden: de hiërarchische organisatie, de functioneele organisatie en de line and staff organization.

B a VI 16

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 1, November 1946 215

De administratie van de correspondentie

Harms, J. J. — Korte geïllustreerde beschrijving van een systeem van behandeling van de binnengekomen post en beantwoording van de ontvangen brieven.

B a VI 23

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 1, November 1946 83

Opbergproblemen III

Vos, H. W. de — Kort artikel waarin eenige praktische aanwijzingen worden gegeven betreffende het opbergen van bescheiden. De nadruk wordt gelegd op het belang van het in het oog houden van de uiteindelijke bestemming van alle bescheiden, ook bij het ontwerpen en het beschrijven ervan. Verder wordt gewezen op het belang van voorsorteren, alvorens tot het eigenlijke opbergen over te gaan.

B a VI 23

Het moderne Bedrijfsleven No. 12, November 1946 842.4

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Management and labour relations of the future

Coppock, R. — In dit artikel bespreekt de schrijver, leider van de Engelse bond van bouwvakarbeiders, de moeilijkheden, welke zijn verbonden aan de samenwerking tusschen bedrijfsleiding en werknemers, waarbij hij dikwijls scherpe opmerkingen richt aan het adres der bedrijfsleiders. Hij wenscht, dat de bedrijfsleiders de arbeiders in vertrouwen nemen wat betreft de prijspolitiek, dat in elk bedrijf een vertegenwoordiger van de vakvereniging wordt aangewezen (zg. shop steward) voor het uitoefenen van controle op arbeidstijden, loonen e.d. Vervolgens behandelt hij de wijze van onderhandelen tusschen vakverenigings- en bedrijfsleiders. Hij concludeert tenslotte dat de samenwerking tusschen leiding en werknemers inniger moet zijn dan tot dusverre het geval was. Hoewel soms Engelse toestanden op dit gebied behandelende, geeft dit artikel ook voor Nederlandsche bedrijfs- en vakbondsleiders behaarswaardige wenken.

B a VII 1

British Management Review No. 4, October-December 1943 38

Cooperation in industry- an employer's view

Courtauld, S. — Schrijver, een vooraanstaand Engelsch textielabrikant, schetst in dit artikel de belangrijkste problemen van de samenwerking tusschen bedrijfsleiding, werknemers en overheid voor het bevredigen van de behoeften van het geheele volk. Hij bespreekt in het kort de plichten van de industrie t.o.v. de gemeenschap, het belang van „personnel management” en de beroepsstatus van bedrijfsleiders, om dan iets dieper in te gaan op de samenwerking tusschen leiding en personeel in de bedrijven (belooning voor ideeën van werknemers, profitsharing of co-partnership). Tenslotte behandelt schr. de betrekkingen tusschen bedrijfsleiding en aandeelhouders en bedrijfsleiding en overheid, waarbij hij zich wel uitspreekt vóór een zekere overheidsbemoening met het bedrijfsleven, doch tegen een nationalisatie van alle bedrijven.

B a VII 1

British Management Review No. 4, October-December 1943 33

The responsibility of management

Loughlin, A. — In deze in druk verschenen lezing, gehouden op de 46ste Oxford Management Conference, wordt behandeld de verantwoordelijkheid die de leiding heeft, niet slechts voor den goeden gang van zaken binnen het bedrijf, maar t.a.v. de geheele gemeenschap. Inderdaad is de eerste taak van de leiding om het productieproces zoo efficiënt mogelijk te laten verlopen, doch daarnaast mag de leiding niet neutraal blijven t.o.v. problemen als werkeloosheid en optimale behoeftenbevrediging in de gemeenschap. De jongste wereldoorlog bracht met zich mede dat de werkgever zich moet inlaten met de zorg voor de totale psychische en fysieke gesteldheid van den werknemer. Deze ontwikkeling zet zich thans onweerstaanbaar voort en heeft tevens geleid tot de instelling van bedrijfscommissie's. De leider mag dit niet zien als een inbreuk op zijn bevoegdheden of als een vraagstuk van eigen onbekwaamheid, maar

hij moet zich er bewust van zijn dat werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben en dat dit belang het best wordt gediend door onderling vertrouwen en samenwerking.

B a VII 1

British Management Review No. 4, October-December 1943

38

Joint consultation at all levels

Walpole, G. S. — In deze in druk verschenen lezing, gehouden op de 46ste Oxford Management Conference, wordt allereerst de historische ontwikkeling van de samenwerking tusschen werkgevers en werknemers geschetst. In de twintiger jaren is deze samenwerking mislukt en een van de moeilijkheden is nu het wantrouwen van den werknemer te overwinnen. Anderzijds is het niet raadzaam de oude werkgeversorganisaties bij het overleg in te schakelen. Geadviseerd wordt een nieuwe organisatie, die uit het bedrijf zelf moet opkomen op instigatie van de overheid. De geheele gedachtengang bij de oplossing van het probleem van de samenwerking moet berusten op de these dat eigenaars van de industrie, directie en arbeid zich dienstbaar moeten maken aan de gemeenschap.

B a VII 1

British Management Review No. 4, October-December 1943

381

Wetenschappelijk arbeidsonderzoek

Fukken, J. — De methoden welke in de analyse- en metingsfase van het arbeidsstudiewerk worden toegepast zijn uitermate geperfectioneerd, doch bij de onderzoekfase is nog niet die mate van volmaaktheid bereikt. Bij het kwantiteitsonderzoek is het noodzakelijk een objectieve vergelijkingsmaatstaf aan te leggen, welke echter eerst dan aanwezig is wanneer alle factoren in aard en mate evenals hun invloed op den tijd zijn genormaliseerd. Bij het kwalitatieve onderzoek kan van objectieve vergelijking moeilijk sprake zijn.

Het stellen van de benodigde normen levert een groot aantal moeilijkheden die slechts door samenwerking van de diverse deskundigen tot een oplossing kunnen worden gebracht.

Een voorbeeld van een „kwantitatieve bewerkingsnorm” (nomogram) en van den opbouw van een bewegingsnorm is in den tekst opgenomen.

B a VII 5

Organisatie en Efficiëncy No. 1, Januari 1947

35

Arbeidsvreugde

Plaats, Th. v. d. — Na een algemeene korte inleiding over het begrip arbeidsvreugde behandelt schr. speciaal een facet van de verhooging van de arbeidsvreugde door het geestelijk naar elkaar groeien van leidinggevende en uitvoerende personen en wel door de verhooging van de algemeene ontwikkeling. Besproken worden een aantal manieren om dit doel te bereiken nl.: excursies, ontspanningsavonden, ontwikkelingsavonden, bibliotheek, personeels- of bedrijfsorganen.

B a VII 5

Het moderne Bedrijfsleven No. 12, November 1946

338.32

Enkele bezwaren tegen de psychotechniek

Slikboer, J. — Schr. behandelt de zes voornaamste bezwaren welke tegen de toepassing van de psychotechniek te berde worden gebracht. Deze bezwaren kunnen worden teruggevoerd tot bevooroordeeldheid, op onjuistheid van de toegepaste methoden en tot de ethiek. Hij concludeert dat zij, hoewel met betrekking tot de werkwijze van sommige psychotechnici wel gegrond, de psychotechniek in het algemeen niet raken en tegen een op juiste wijze toegepaste psychotechniek geen stand houden. Ter demonstratie worden de bezwaren stuk voor stuk besproken.

B a VII 5

Het moderne Bedrijfsleven No. 12, November 1946

395

Tidsstudier paa Kontoret

Uhlmann, A. F. — In dit in het Deensch geschreven artikel schetst schr. het belang van tidsstudies bij de kantoorarbeid, juist in deze tijd van gebrek aan arbeidskrachten. Op duidelijke wijze geeft schr. de werkwijze aan die men bij verschillende werkzaamheden moet toepassen en in het kort vermeldt hij welke hulpmiddelen (machines) bij den kantoorarbeid kunnen worden benut. Enkele schema's verhelderen den tekst.

B a VII 5

Revision og Regnskabsvaesen No. 8, Augustus 1946

352.1:316.14

De verificatie van het psychotechnische rapport

Westwijn, J. W. — Schrijver beoogt iets nader in te gaan op eenige typische

moeilijkheden welke zich voordoen bij de beantwoording van de vraag of de ervaring die men met een aanbevolen candidaat opdoet, overeenkomt met het psychotechnisch rapport. De verificatie heeft een hooger doel dan het vaststellen van „juist” of „onjuist” en kan uitmonden in een bedrijfspsychologisch en paedagogisch advies. Voorwaarde hiertoe is dat de psychotechnicus adviseur wordt voor alle vraagstukken van personeelbeleid.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency No. 1, Januari 1947

395.06

Opleiding van hooger personeel in Amerika en Engeland

Hendriks, J. A. — Interessant overzicht van de in Amerika en Engeland getroffen maatregelen om de leiders der bedrijven verder op te leiden voor hun taak: het organiseren en coördineren der uitvoerende werkzaamheden. In Amerika worden voor dit doel cursussen gehouden, welke ongeveer drie maanden duren en waarbij de cursisten per week ongeveer 42 uren in beslag worden genomen. De cursussen komen in kleine groepen bijeen, onder supervisie van een deskundige worden in de groepen praktische problemen besproken en opgelost (zg. „case method of instruction”). Het studieprogramma omvat: management controls, marketing problems, production organization and engineering, the supervisor and union labor, cost and financial administration, cooperate organization and administration. Het Engelsche „Business Training Scheme” is bedoeld voor jonge gedemobiliseerden, welke bestemd zijn voor de hogere posities in de bedrijven. De cursus bestaat hieruit een „General Business Course”, welke zes maanden tot twee jaren in beslag neemt. Het algemeene gedeelte wordt gegeven aan technische of economische hoogeschoolen door deskundigen uit het bedrijfsleven. De gespecialiseerde cursus is vooral een praktische opleiding, zij wordt gevolgd in een bepaald bedrijf, naar keuze van den cursist, welke in alle afdelingen eenige tijd werkt, waarbij vooral aandacht wordt gewijd aan het „management element”. Schrijver beveelt een bestudeering van deze cursussen door het Nederlandsche bedrijfsleven en de overheid ten sterkste aan.

B a VII 7 *Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 11, Nov. 1946*

32-3

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Toepassing der waarschijnlijkheidsrekening op enkele verkeersproblemen in de automatische telefonie

Dobben, M. van — de Bruyn — Schrijver bespreekt in dit belangwekkende artikel een onderzoek naar de waarschijnlijkheden van verliezen en wachttijden in het automatische telefoonverkeer. Uitgaande van het feit, dat het telefoonverkeer zich in de „piekuren” in „statistisch evenwicht” bevindt, bespreekt hij de verschillende door den Deen Erlang opgestelde formules voor het oplossen van verlies- en wachtproblemen, zich daarbij baseerend op de formule van Poisson voor de waarschijnlijkheid.

B b VII 8

Statistica No. 2, 1946 '47

B63:865

VIII. HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

De administratie voor een ziekenhuis II

Rigter, S. — Schr. geeft in dit artikel de slotbeschrijving in groote lijnen, van de door hem ontworpen administratie van het stadsziekenhuis te Purmerend. Korte bespreking van de door hem Ingevoerde statistiek en de invloed hiervan op de exploitatie. Geïllustreerd.

B b VIII 1

Maandblad voor Boekhouden No. 594, Mei 1946

B811:819

IX. VERZEKERING

De administratie van een provinciaal assurantiëkantoor

Prause, F. J. — Bespreking van de werkzaamheden van een provinciaal assurantiëkantoor en de administratie, die zij op grond daarvan moet voeren. Achtereenvolgens worden besproken: de kaart, welke voor elke polis wordt vervaardigd voor

de contrôle op het toezenden van nieuwe polissen, kwitanties en de provisieafrekening; het maatschappijboek, waarin de nota's per maatschappij worden geboekt, van de boekingen welke hierin worden verricht zijn enkele voorbeelden opgenomen; het agendaboek, waarin voor elke agent een rekening wordt geopend, de hierin te verrichten boekingen (met enkele voorbeelden), terwijl tenslotte enkele belangrijke punten betreffende de balans en verlies- en winstrekening worden behandeld. Van de besproken poliskaart en het maatschappij- en agendaboek zijn modellen in den tekst opgenomen.
B b IX 1 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No 1,*
November 1946 B71:85

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Sutton, O. *Machinale accounting. London (Mac Donald and Evans), 1946.* 330 blz. geïll. — Dit boek behandelt de toepassing van kantoormachines in de administratie van kleine, middelgrote en groote bedrijven en van concerns. Aan het eind geeft schr. een groot aantal definities van technische termen, enkele illustraties en een alphabetische index. In de tweede druk heeft schr. in een supplement uiteengezet hoe de administratie, verbonden aan een nieuw Engelsch systeem van inkomstenbelasting, het z.g. Pay as you earn-system, met behulp van machines kan worden gevoerd. Het boek kan worden beschouwd als een elementaire gids, die uiteraard niet volledig is, maar een indruk geeft van de superioriteit van de mechanische boven de handadministratie.
A III 3 82

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Graf, A. *Betriebswirtschaftliche Statistik; 4. Aufl. Zürich (Verlag des Schweiz. Kaufmännischen Vereins), 1946.* 190 blz. geïll. — De vierde verbeterde druk van dit bekende boek bevat vele wijzigingen in den tekst en een aantal aanvullingen met name in de hoofdstukken over de grafische voorstelling, de kostenstatistiek, de verkoopstatistiek, de rentabiliteits- en de externe statistiek. Verder zijn talrijke nieuwe afbeeldingen opgenomen. In het eerste deel worden de beteekenis van de bedrijfs-economische statistiek en de statistische methoden behandeld (verzamelen en bewerken van het materiaal, gemiddelden en verhoudingscijfers, tabellen en grafische voorstellingen), terwijl de schrijver in het tweede deel der bedrijfs-economische toepassingen der statistische methoden bespreekt (voorraad-, personeel-, kosten-, productie-, verkoop-, financieele statistieken, kengetallen, resultatenberekening op korte termijn en budgetteering i.v.m. de statistiek, bedrijfsvergelijking, conjunctuurstudie). In een ahangsel wordt een aantal opgaven voor bedrijfs-economische statistiek ter oplossing gegeven.
B a III 2 86

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Leake, P. D. *Balance sheet values. London (Gee), 1943,* 75 blz. — Dit werkje tracht een bijdrage te leveren tot de behandeling van het probleem der balanswaardering. Voor de berekening van de bedrijfswaarde stelt schr. zich op het standpunt der historische kostprijsbeschuwing. Op de wijze van waardering van verschillende kapitaalgoederen wordt zeer summier ingegaan, slechts de goodwillwaardering wordt uitvoerig behandeld waarbij ook de wijze van kapitalisatie hiervan ter sprake komt. Terloops komen ook de doelstellingen en beperkingen van het boekhouden ter sprake.